

SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CONTATO COM O SOLO

Erick Fagnoli¹, Leandro Basso Ribeiro da Silva¹, Maiara Oliveira Ferreira¹, Omar Sacilotto Donaires², Altamira de Souza Queiroz³

RESUMO

Estudos recentes sugerem que existe uma relação entre o tipo de pisada e a velocidade do atleta. Esses estudos sugerem que a forma como o pé faz contato com o solo e o tempo desse contato influenciam o desempenho de velocistas. O objetivo deste projeto é desenvolver, em nível de simulação, um dispositivo capaz de calcular o contato de cada parte do pé de um corredor com o solo e mostrar esses resultados para avaliação do desempenho do atleta. Um sistema dessa natureza tem potencial para, a partir da conscientização dos atletas a respeito da importância do tempo de contato com o solo durante a corrida, motivá-los a buscarem o aprimoramento do seu desempenho e a manterem seu engajamento na atividade esportiva. O projeto apresenta uma proposta inovadora e os resultados da simulação motivam a continuidade da pesquisa no sentido de construir um protótipo físico do produto.

Palavras-chave: Atletismo, automação, IoT, desempenho na corrida, socialização de jovens.

ABSTRACT

Recent studies suggest that there is a relationship between the type of footfall and the athlete's speed. These studies suggest that the way the foot makes contact with the ground and the duration of this contact influence the performance of sprinters. The objective of this project is to develop, at a simulation level, a device capable of calculating the contact of each part of a runner's foot with the ground and showing these results to evaluate the athlete's performance. A system of this nature has the potential to, by making athletes aware of the importance of contact time with the ground during running, motivate them to seek to improve their performance and maintain their engagement in the sporting activity. The project presents an innovative proposal and the simulation results motivate the continuation of research in order to build a physical prototype of the product.

Keywords: Athletics, automation, IoT, running performance, youth socialization.

1. INTRODUÇÃO

O esporte pode ser explorado como um fator para melhorar qualidade de vida de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Associações atléticas existem com o objetivo de proporcionar uma vida de qualidade aos jovens por

¹ Discente do curso de Ciência da Computação do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil.

² Discente do curso de Ciência da Computação do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Docente no Curso de Ciência da Computação do Centro Universitário Estácio Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. ORCID <https://orcid.org/0000-0002-8333-4473> , omar.donaire@estacio.br

³ Coordenadora do curso de Ciência da Computação e Docente no Centro Universitário Estácio Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0374-5481> , altamira.queiroz@estacio.br

meio do esporte, exercendo um papel importante na socialização desses jovens e na sua preparação para o exercício da cidadania.

O objetivo deste projeto é contribuir com aperfeiçoamento da prática esportiva através do desenvolvimento de um dispositivo que auxilie na identificação da forma e do tempo em que o corredor está tocando o solo no momento de uma corrida de curta distância. A forma de tocar o solo faz toda a diferença em uma corrida. Porém, essa identificação é difícil de ser observada a olho nu e computada manualmente, por se tratar de um movimento rápido, que precisa ser contabilizado numa escala da ordem de milissegundos. Para o próprio atleta pode ser difícil perceber a forma como ele mesmo está tocando o solo.

Levando em consideração essa dificuldade de se identificar a forma e de mensurar o tempo de contato com o solo por métodos puramente manuais, propõe-se o uso da tecnologia para se fazer essa identificação e medição. O objetivo do projeto é proporcionar dados concretos do desempenho do atleta, por meio de ferramentas que automatizem esse levantamento e que além disso, tenham baixo custo para que sejam acessíveis às associações atléticas que empregam o atletismo como fator de inclusão social e exercício de cidadania

O objetivo central deste projeto é criar um sistema para medir e visualizar o tempo de contato do pé com o solo durante a corrida de um velocista. Esse parâmetro é crucial para avaliar a agilidade e o desempenho dos atletas, pois um menor tempo de contato pode indicar uma melhor eficiência na corrida.

Para alcançar esse objetivo, os desenvolvedores projetaram um sistema embarcado que utiliza um microcontrolador para monitorar e registrar o tempo de contato do pé com o solo durante a corrida. O trabalho inclui a programação desse circuito para calcular e exibir a duração da passada em um mostrador. Dessa forma, pretende-se proporcionar aos velocistas uma ferramenta prática para otimizar seu treinamento e melhorar seu desempenho.

O esporte pode ser explorado como um fator facilitador da socialização. A socialização refere-se à construção de relacionamentos interpessoais, e no campo da educação física, é frequentemente mencionada como um meio para desenvolver habilidades sociais (ALMEIDA; FIGUERÔA; SILVA, 2020). A socialização envolve a preparação para a vida em sociedade, que ocorre tanto na escola quanto em outros ambientes, como o esporte. A partir dessa compreensão, é possível buscar formas de incentivar o esporte como ferramenta de integração e desenvolvimento social. Essa

abordagem é particularmente relevante no caso de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade atendidos por associações atléticas dedicada à socialização desse público.

Um estudo sobre o perfil dessas crianças e adolescentes revela que as práticas esportivas não apenas promovem saúde física, mas também contribuem para a formação de habilidades sociais úteis na vida adulta. Nesse sentido, é essencial encontrar métodos que motivem os jovens atletas a alcançarem seu melhor desempenho e a enxergarem o esporte como um meio para uma vida saudável, tanto no aspecto físico quanto social.

O projeto parte da pressuposição de que a busca por aprimoramento do desempenho do jovem atleta traz consigo um estímulo para a continuidade da prática do esporte. Espera-se que, ao proporcionar ao aluno a consciência de que o tempo que ele fica no chão influencia seu desempenho na corrida e ao dar-lhe uma forma de visualizar seus resultados com relação a esse tempo, ele se sinta desafiado a melhorar seu desempenho na corrida.

O propósito que norteia o desenvolvimento do sistema descrito neste projeto é motivar os atletas a manterem seu engajamento no esporte, enquanto buscam o aprimoramento do seu desempenho. A ideia é que, ao se conscientizarem a respeito da importância do tempo de contato com o solo durante a corrida, eles se sintam incentivados a melhorar seu desempenho. Com essa percepção clara, espera-se que os jovens atletas consigam acompanhar seus próprios resultados e sejam estimulados a se empenharem em fazer progressos.

Estudos recentes discorrem a respeito da relação entre o tipo de pisada e a velocidade do atleta (ALT et al., 2024; CLARK, 2022; CLARK; RYAN, 2022; CLARK; MENG; STEARNE, 2020; CLARK et al., 2024; MENG et al., 2024). A questão crucial é avaliar se o tempo de contato com o solo influencia significativamente o desempenho de velocistas e, caso positivo, vale investigar como isso impacta diretamente sua performance. Embora esse campo de estudo ainda seja recente e pouco explorado, as evidências apontam para a relevância da velocidade dos pés durante corridas rápidas e revelam que a agilidade com que o pé é projetado para frente e toca o solo está diretamente relacionada à velocidade da corrida. Isso significa que corredores mais rápidos movimentam seus pés de forma mais ágil, tornando essa habilidade crucial para o desempenho atlético (CLARK et al., 2024).

Com este projeto, espera-se contribuir para produzir dados e evidências que permitam avançar esses estudos de ponta no atletismo, ao mesmo tempo em que se

contribui com a missão de socialização e exercício de cidadania das associações atléticas que se dedicam a crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social.

2. METODOLOGIA

A pesquisa foi conduzida com uma abordagem de simulação, focada no desenvolvimento e validação de um protótipo na ferramenta de simulação TinkerCAD. Não foi criado um produto físico. O trabalho do projeto envolveu a criação de uma simulação de um circuito capaz de apresentar o tempo de pisada de um atleta, tendo um sensor no calcanhar, um sensor no meio e um sensor na ponta do pé, com a apresentação dos dados coletados pelos sensores em um mostrador. A função do circuito é cronometrar o tempo que cada parte do pé fica em contato com o chão durante a corrida para permitir a avaliação do desempenho do atleta. Entre os resultados, o mostrador apresenta o tempo total de contato de cada parte do pé durante todo o percurso da corrida.

Os seguintes requisitos do projeto foram levantados pela equipe de desenvolvimento com ajuda de um fisioterapeuta que atua em uma associação atlética voltada a socialização de crianças, adolescentes e jovens:

- O sistema deve ser capaz de ler os dados de três sensores de pressão localizados em uma palmilha na posição do calcanhar, no meio e na ponta do pé.
- O sistema deve registrar, com resolução de milissegundos, quanto tempo cada parte do pé ficou em contato com o solo durante a corrida.
- O sistema deve exibir os tempos de contato de cada parte do pé.
- O sistema deve mostrar o tempo total de contato.
- O sistema deve validar os dados de entrada dos sensores, para assegurar que os tempos de contato sejam calculados corretamente.
- O usuário deve ser capaz de reiniciar o sistema para uma nova corrida.

Com base nesses requisitos, a equipe desenvolveu o circuito para simulação no TinkerCAD. No desenvolvimento do circuito foram utilizados uma placa de microcontrolador Arduino UNO R3 com processador ATmega328, um mostrador de LED 16x2 para apresentar os dados, um sensor flexível para simulação da corrida, uma placa de montagem, botões para partida (start), parada (stop) e reiniciação (reset) das

medições e cálculos, além de cabos e resistores. A Figura 1 mostra a montagem do circuito no TinkerCAD.

Figura 1 - Montagem do protótipo no simulador TinkerCAD

O código do projeto foi desenvolvido em linguagem C e executado no próprio TinkerCAD.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As simulações realizadas com o circuito no TinkerCAD demonstraram o cálculo dos tempos de contato de cada parte do pé com o solo, incluindo o tempo de contato da ponta do pé, o tempo de contato do meio do pé e o tempo de contato do calcanhar.

A simulação foi apresentada para a parte interessada que contribuiu com o levantamento de requisitos. A parte interessada destacou a importância da ferramenta, considerando que o monitoramento da pisada em diferentes provas pode ser um diferencial significativo para o desempenho de um atleta. Ele ressaltou que a ferramenta apresentada na forma de simulação, capaz de calcular e visualizar o tempo de contato dos pés no solo, é extremamente útil e oferece uma vantagem única para os atletas.

Atualmente, não há no mercado uma solução que realize esse tipo de medição. Isso evidencia o caráter de inovação deste projeto.

A parte interessada demonstrou grande interesse em ver a aplicação prática do projeto e demonstrou grande curiosidade em experimentar como ele funcionaria em situações reais. Os resultados da simulação se mostraram satisfatórios, correspondendo às expectativas e necessidades identificadas para o projeto.

4. CONCLUSÃO

O projeto partiu de uma necessidade de apoio a medição de variáveis para apoio à melhoria do desempenho de jovens atletas que participam de programas de socialização promovidos por associações atléticas. O projeto se baseou em estudo recentes que relacionam o desempenho ao tempo de contato de diferentes partes do pé do corredor com o solo.

Embora o projeto tenha sido elaborado apenas no nível de simulação, ele se mostrou como uma proposta inovadora para apoio à melhoria do desempenho de atletas. Os resultados apontam para a continuidade deste projeto, para a criação de um protótipo físico que permita confirmar os resultados obtidos através de simulação.

O projeto apresenta ainda o potencial de ser integrado a sistemas mais amplos, de Internet das Coisas (IoT), para coleta, armazenamento e avaliação de dados de desempenho dos jovens atletas. Além disso, a integração com plataformas de inteligência artificial pode acrescentar novas dimensões ao projeto, como o diagnóstico e projeções de desempenho dos atletas a partir de dados históricos do desempenho dos atletas armazenados pelo sistema.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Bárbara Schausteck de; FIGUERÔA, Kátiuscia Mello; SILVA, Marcos Ruiz da. **Sociologia do esporte**. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020.

ALT, Tobias et al. Top speed sprinting: Thigh angular motion and eccentric hamstring strength in faster vs. slower sprinters. **Human movement science**, v. 98, p. 103280, 2024.

ALT, Tobias et al.

CLARK, Kenneth P. Determinants of top speed sprinting: Minimum requirements for maximum velocity. **Applied Sciences**, v. 12, n. 16, p. 8289, 2022.

CLARK, Kenneth P.; MENG, Christopher R.; STEARNE, David J. ‘Whip from the hip’: thigh angular motion, ground contact mechanics, and running speed. **Biology open**, v. 9, n. 10, p. bio053546, 2020.

CLARK, Kenneth P.; RYAN, Laurence J. Hip torque is a mechanistic link between sprint acceleration and maximum velocity performance: A theoretical perspective. **Frontiers in Sports and Active Living**, v. 4, p. 945688, 2022.

CLARK, Kenneth P. et al. Horizontal Foot Speed During Submaximal and Maximal Running. **Journal of Human Kinetics**, v. 87, p. 1, 2023.

CLARK, Kenneth P. et al. Evaluation of maximum thigh angular acceleration during the swing phase of steady-speed running. **Sports Biomechanics**, v. 23, n. 11, p. 1963-1976, 2024.

MENG, Christopher R. et al. Spatiotemporal kinematics during top speed sprinting in male intercollegiate track and field and team sport athletes. **Sports Biomechanics**, p. 1-14, 2024.